

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677441>

УДК 159.9.072.432

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

А.В. Кускильдина,

магистрант 1 курса, напр. «Клиническая психология»

И.Р. Хабибуллина,

к.б.н., доц., кафедра психологического сопровождения

и клинической психологии,

БашГУ,

г. Уфа

Аннотация: Статья посвящена вопросу об особенностях психологической защиты у лиц, участвовавших в военных действиях. Понятие боевого стресса и посттравматических расстройств после окончания военной службы изучено достаточно обширно. Однако, стоит отметить, что ощущается нехватка информации именно об особенностях психологической защиты, другими словами: как конкретно военнотрудовой переживает последствия стресса, как адаптируется к мирной жизни, в чем особенности, уникальность и отличие психологической защиты ветеранов боевых действий по сравнению, например, с пережившими стрессовые расстройства вне зоны военных действий. Все вышесказанное и обосновывает актуальность выбранной темы.

Ключевые слова: особенности психологической защиты, психологическая защита у ветеранов, участники боевых действий, ветераны

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF PERSONS PARTICIPATING IN MILITARY ACTIONS

A.V. Kuskildina,

1st year master's student, "Clinical psychology" speciality,

I.R. Habibullina,

Ph.D., Assistant Professor, chair of Psychological Support and clinical psychology,

Bashkir State University

Ufa city

Annotation: The article is devoted to the question of the peculiarities of psychological protection of persons participating in military actions. The concept of combat stress and post-traumatic stress disorder after military service has been studied extensively. However, it is worth noting that there is a lack of information especially about the peculiarities of psychological protection, in other words: how exactly a service member deals with stress consequences, how they adapt to a peaceful life, what are the peculiarities, uniqueness and difference of the psychological protection of veterans of hostilities in comparison, for example, with survivors of stress disorders outside of military actions. All of the above justifies the relevance of the chosen topic.

Keywords: peculiarities of psychological protection, psychological protection of veterans, military action participants, veterans

История человечества с доисторических времен – это история локальных вооруженных конфликтов и войн, выплеснувшихся своими масштабами не за один континент. История войн – это история неминуемых жертв и искалеченных судеб для многих людей. Кроме физических увечий, полученных в ходе боевых действий, большую часть негативных последствий являет собой психологическая травма, которая очень часто сопровождает участников боевых действий на протяжении всей их последующей жизни.

Как мы знаем, именно XX век охарактеризован самым большим количеством военных конфликтов, и, как следствие, большим количеством погибших и понесших, так называемые «косвенные» потери. Поэтому проблема «боевой психологической травмы», ее последствий, а, равно как, и способов и особенностей психологической защиты лиц, участвовавших в военных действиях, видятся мне крайне актуальной не только в военной психиатрии, но и в здравоохранении в целом. Не стоит забывать, что боевой стресс переносит каждый военнослужащий в условиях боевой обстановки, но

его последствия (ранние и отдаленные) – всегда индивидуальны [1-3]. Как и способы пережить это, переработать и «вписаться» в мирную жизнь.

Нарушения, которые развиваются у людей, переживших боевой стресс, затрагивают все уровни человеческого функционирования (физиологический, личностный, а также уровни межличностного и социального взаимодействия). Все это приводит к стойким личностным изменениям не только у ветеранов, непосредственно переживших стресс, но и у членов их семей и близких друзей. ПТСР могут формировать специфические семейные отношения, нетипичные жизненные сценарии. Последствия психологической травмы, шока – именно они будут определять дальнейший жизненный настрой ветеранов, прошедших войну. Данные статистики показывают, что на каждого погибшего в военных действиях солдата приходится один случай самоубийства ветеранов в период после прохождения службы [3-8].

В проанализированной мной работе Ереминой Т.И. был сделан упор именно на социальную адаптацию после увольнения в запас. Автор отметила потерю интереса к общественной жизни и решению собственных важных проблем. Возвращаясь к обычной жизни после войны, бывшие солдаты никак не могут адаптироваться к мирным условиям. Страх, агрессивность, подозрительность становятся их постоянными спутниками. На ход адаптации к новым жизненным условиям влияют характерные особенности личности. То есть поведение человека, который вернулся с войны, будет зависеть не только от воздействия боевого стресса, но и от более ранних способов поведения. Психика каждого человека по-своему защищается от экстремальных воздействий, она начинает выдвигать в качестве механизмов защиты двигательную возбудимость и активность, агрессию, апатию, психическую регрессию или же употребление алкоголя и наркотиков.

Стоит немного подробнее остановиться на понятии психологическая защита. Это есть специальная регулятивная система стабилизации личности, которая направлена на устранение или сведение до минимума чувства тревоги, которое связано с осознанием конфликта. Основной функцией психологической защиты является «ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих личность переживаний. В более широком смысле термин «психологическая защита» употребляется для обозначения любого поведения, устраняющего психологический дискомфорт, в результате которого могут сформироваться такие черты личности как «негативизм», измениться система межличностных отношений. Психологическая защита в узком смысле ведет к специфическому изменению содержания сознания как результату функционирования ряда защитных механизмов: подавления, отрицания, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, рационализации, конверсии и т.д.

В изученной мной литературе, подробно и обширно разобраны следующие темы: что такое боевой стресс, экстремальные ситуации, ПТСР у участников боевых действий, техники психотерапии при ПТСР, социальная адаптация ветеранов в мирное время, развитие разных видов патологий и болезней после воздействия боевого стресса. Но крайне мало или почти не уделяется внимания именно защитным механизмам, которые включаются у ветерана уже в мирных условиях, после ухода с военной службы. Почти нет литературы об адаптации к послевоенной жизни. В работе Евдокимова В.И., Рыбникова В.Ю. и др. досконально проведен анализ отечественных публикаций с 2005 по 2017 гг. по тематике боевого стресса.

Дзеружинская Н.А. и Сыропятов О.Г. в практическом пособии подробно разбирают, какие техники психотерапии, тесты и опросники можно использовать для выявления ПТСР у участников военных действий. В своей дальнейшей работе мной будут использованы следующие из них:

1. Миссисипская шкала для оценки посттравматических реакций.
2. Опросник для оценки выраженности психопатологической симптоматики SCL 90 R (шкала Дерогатиса).
3. Опросник травматического стресса для диагностики психологических последствий.
4. Шкала депрессии Бека.
5. Шкала оценки влияния травматического события.
6. Шкала оценки интенсивности боевого опыта Т.Кина.

Итак, в настоящее время обнаруживается нехватка теоретических и экспериментальных данных об особенностях психологической защиты у лиц, участвовавших в военных действиях, что и обусловило актуальность выбранной темы. В будущем планирую заняться практическими исследованиями данного вопроса.

Список литературы

[1] Дзеружинская Н.А. Техники психотерапии при ПТСР: практическое пособие. / Н.А. Дзеружинская, О.Г. Сыропятов. – Киев: Украинская военно-медицинская академия, 2014.

[2] Евдокимов В.И. Боевой стресс: наукометрический анализ отечественных публикаций (2005–2017 гг.): научное издание. / В.И. Евдокимов, В.Ю. Рыбников, В.К. Шамрей. // Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. – СПб. Политехника-принт, 2018. 170 с.

[3] Еремина Т.И. Социально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях. / Т.И. Еремина, Н.П. Крючков, Ю.Ю. Логинова. // Методическое пособие. – Саратов: ПМУЦ, 2002. 60 с.

[4] Развитие психосоматической патологии после воздействия боевого стресса. / А.А. Зуйкова, Т.Е. Потемкина, А.В. Перешеин, С.Е. Кузнецова. // Российский остеопатический журнал. – 2018. № 3-4(42-43). 71-77 с.

[5] Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. 960 с.

[6] Пыркова К.В. Особенности психосоциального и медицинского статуса ветеранов боевых действий с разной степенью выраженности посттравматических стрессовых нарушений. / К.В. Пыркова, А.О. Ушакова. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. № 3.

[7] Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. / Н.В. Тарабрина. – СПб: Питер, 2001. 272 с.

[8] Торгашев М.Н. Возрастные особенности психопатологических последствий боевого стресса и принципы лечения. / М.Н. Торгашев. // Вестник психотерапии. – 2017. № 63(68). 36-43 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dzeruzhinskaya N.A. Psychotherapy techniques for PTSD: a practical guide. / N.A. Dzeruzhinskaya, O.G. Syropyatov. – Kiev: Ukrainian Military Medical Academy, 2014.

[2] Evdokimov V.I. Combat stress: scientometric analysis of domestic publications (2005-2017): scientific publication. / V.I. Evdokimov, V.Yu. Rybnikov, V.K. Shamrey. // All-Russian Center for Emergency and Radiation Medicine. A.M. Nikiforov EMERCOM of Russia, Military Medical Academy named after V.I. SM. Kirov. – SPb. Polytechnic-print, 2018. 170 p.

[3] Eremina T.I. Socio-psychological adaptation of citizens who took part in hostilities. / T.I. Eremina, N.P. Kryuchkov, Yu.Yu. Loginova. // Toolkit. – Saratov: PMUTs, 2002. 60 p.

[4] Development of psychosomatic pathology after exposure to combat stress. / A.A. Zuikova, T.E. Potemkina, A.V. Pereshein, S.E. Kuznetsova. // Russian Osteopathic Journal. – 2018. No. 3-4 (42-43). 71-77 p.

[5] Malkina-Pykh I.G. Extreme situations. / I.G. Malkina-Pykh. – M.: Eksmo, 2005. 960 p.

[6] Pyrkova K.V. Features of the psychosocial and medical status of combat veterans with varying degrees of severity of post-traumatic stress disorders. / K.V. Pyrkova, A.O. Ushakov. // Modern problems of science and education. – 2015. No. 3.

[7] Tarabrina N.V. Workshop on the Psychology of Post-Traumatic Stress. / N.V. Tarabrina. – SPb: Peter, 2001. 272 p.

[8] Torgashev M.N. Age characteristics of psychopathological consequences of combat stress and principles of treatment. / M.N. Torgashev. // Bulletin of psychotherapy. – 2017. No. 63 (68). 36-43 p.

© А.В. Кускильдина, И.Р. Хабибуллина, 2021

Поступила в редакцию 14.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Кускильдина А.В., Хабибуллина И.Р. Особенности психологической защиты лиц, участвовавших в военных действиях // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 172-177. URL: <https://ip-journal.ru/>